

Пилипенко О. Є.

Доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук
Національний університет харчових технологій

ГРЕЦЬКІ ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ (XVI–XVIII ст.)

Одне з найдавніших церковних братств на теренах України виникло у м. Львові і це відбулося не випадково. Адже місто Лева було відомим осередком різноманітних релігійних братств, які об'єднували представників багатьох народів. На початку XVI ст. греки разом з корінним населенням заснували при храмі Успіння Пресвятої Богородиці Львівське братство. Історичні джерела називають засновників будівництва храму і церковного братства: Костянтина Корняктоса і Маноліса Арфаніса Марітеноса. До складу братства у 1579 р. входили Марко та Сава Гречини, Михайло Серво, Анатолій Катаккало, Андріан Дамокльо та інші¹.

Окремі греки були обрані на відповідальні посади Львівського Ставропігійського братства. Так, І. Мазаракі та А. Стрілецький були утримувачами церковної каси. А у 1657 р. С. Лавришевича та І. Мазаракі було обрано сеньйорами братства. 20 травня 1572 р. польський король Сигізмунд II надав православним жителям міст такі ж церковні привілеї, якими користувалися польські католики. Такі ж привілеї їм надав король Стефан. 8 листопада 1585 р. греки отримали благословення православного єпископа Львова Гедеона Балабана на сплату боргів друкарні Івана Федорова. Так православні греки допомогли забезпечити школи підручниками і церковною літературою, а Львівське Ставропігійське братство стало впливовою православною спільнотою².

Греки жили в Криму з давніх часів. Вони були розповсюджувачами православ'я на півострові. У 1756 р. тільки в Кафі існувало 8 православних церков. У сфері внутрішнього устрою християнських громад найвищою владою був Константинопольський патріарх, який стояв на чолі грецьких громад усієї Османської імперії. Він мав право вирішувати спірні питання щодо церковної власності, територіальних кордонів і взаємин між кримськими митрополіями. У 1678 р. Кафська та Готська єпархії Криму об'єдналися в одну митрополію – Готфійсько-Кафійську. Очолювали її переважно митрополити грецького походження – Мефодій, Неофіт, Макарій, Парфедій, Гедеон, Дорофій та інші. Велику роль у розвитку духовного життя грецьких спільнот Криму мали православні монастирі та церкви Св. Феодора Стратилата, Св. Іоанна Предтечі, Св. Георгія (біля Балаклави). Грецькі релігійні діячі з Константинополя, Янніни, Єрусалима та Синаю відвідували міста і селища Південного Криму³.

Будівництво грецької Катерининської церкви пов'язано з іменами архімандрита Кирила й архієпископа Никифора. У січні 1737 р. київський грек Астаматій Ніколаєв звернувся до митрополита Київського й Галицького Рафаїла Заборовського з проханням дозволити побудувати нову церкву за власний кошт. Питання будівництва церкви на Подолі розглядали більше року і нарешті 16 вересня 1738 р. Св. Синод надав відповідний дозвіл. Протягом двох років було зібрано на будівництво церкви 2,5 тис. руб. добровільних пожертв. 1739 р. Катерининську церкву побудовано та освячено. За церквою побудовані дерев'яні келії для ченців. Всі будівлі були прикрашені виробами у стилі бароко. Внутрішнє начиння церкви постійно поповнювалась пожертвами парафіян. У подарунок церква отримала дві дерев'яні ікони – Тихвінської Богоматері та Миколи Чудотворця. Ця подія стала каталізатором створення Київського грецького братства. Катерининська церква підпорядковувалась Київській єпархії, що певною мірою утискувало права греків. Цей фактор сприяв зверненню синайського архієпископа Никифора до Св. Синоду з проханням винести на розгляд імператриці Єлизавети питання про перетворення грецької церкви на монастир, який підпорядковувався б безпосередньо Синаю. 8 березня 1748 р. Синод задовольнив це прохання⁴.

¹ Терентьєва Н., Балабанов К. Греки в Україні: історія та сучасність. К. : “Аквілон-плюс”, 2008. Ч. 1. С. 62.

² Лильо І. Нариси з історії грецької громади Львова XVI–XVII століть. Львів, 2002. С. 8.

³ Греки в історії Крима. Симферополь, 2000. С. 27.

⁴ Мазараті С. Греки Києва // Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького. 1997. № 1. С. 70.

Монастир утримувався переважно на власні кошти. У 1764 р. Катерининський монастир став 2-класним зі штатом 16 служителів. 15 березня 1787 р. наказом цариці Катерини II монастир звільнений від обов'язку надавати фінансові звіти в консисторію. Після ліквідації Петропавлівського монастиря на Подолі (1788) грецькому монастирю були передані його земельні володіння. З плином часу продовжувався розвиток монастиря Св. Катерини. 28 січня 1845 р. російським імператором було виділено 11 тис. руб. сріблом на будівництво кам'яної двоповерхової дзвіниці в класичному стилі та кам'яних келій. Грецький Катерининський монастир у Києві відіграв значну роль у духовному і культурному розвитку православних.

Слисаветград знаходився на перетині багатьох торговельних шляхів, які з'єднували південні території з центральними районами Російської імперії. У 1758 р. наказом імператриці Єлисавети у військовій фортеці було дозволено будівництво нової грецької церкви. Сюди почали тягнутися переселенці з різних земель. На початку 1761 р. сюди прибули грецькі майстри з Ніжина і розпочали будівництво нової церкви. Спорудження церкви тривало 7 років. Вона була дерев'яною, пофарбованою зовні та вибіленою зсередини. У 1784 р. парафія нараховувала 1040 парафіян. 1764 р. грецькі переселенці звернулися до новоросійського військового губернатора з проханням заснувати власне церковне братство у Слисаветграді. Питання було вирішено позитивно. 9 січня 1766 р. була укладена угода між ієродияконом Феоном та Юхимом Темелієм про Церковні правила. Згідно з останніми, Феон повинен був служити при церкві 6 років. За свою службу він отримував щорічно 1,5 частини церковних доходів. Греки самі обирали собі священика, який повинен був правити службу грецькою мовою, а ктитори вирішували матеріальні справи¹.

Одразу після заснування міста Одеси Катерина II наказала видати 15 тис. руб. на облаштування греків, які прибувають до міста, а 19 квітня 1795 р. наказала виділити з казни ще 2 тис. руб. для будівництва грецької церкви. Архімандрит Діонісій Делаграмат з дозволу митрополита Гавриїла зібрав додатково пожертви серед грецького населення міста в розмірі 2250 руб. Церква Святої Трійці була закладена в районі поселення греків. Точна дата спорудження церкви Святої Трійці невідома, але зберігся факт, що 1795 р. митрополит Кишинівський Гавриїл був запрошений до Одеси для закладання 4-х православних церков. У червні 1803 р. парафіяни грецької церкви, через свого уповноваженого Миколу Попандупуло, звернулись до міської влади за дозволом побудувати на місці тимчасової церкви кам'яний храм. 1 вересня 1803 р. такий дозвіл було отримано. Навесні 1808 р. нова церква Святої Трійці була освячена. У 1817 р. в її парафії нараховувалось 83 двори, 406 чоловіків і 342 жінки. У 1873 р. грецька королева наказала на території храму побудувати жіноче училище. Кошти 40 тис. руб. на будівництво училища виділив Федір Родоканакі. Храм і його будівлі постійно добудовували².

У 1887 р. купцем Матвієм Федоровичем Маврокордато був закладений храм Святих мучеників Андріана і Наталії. Храм вмщував 300 осіб. Грецький купець побудував власним коштом й іншу церкву Святих Миколи й Аріандри. На кошти грецького мецената Г. Г. Маразлі при Другій жіночій гімназії 16 березня 1896 р. була побудована церква Григорія Богослова і мучениці Зої³.

Важливим центром православ'я в Україні було місто Ніжин. Ініціатива побудови грецьких церков у Ніжині належить о. Христофору (Христодулу) Дімітрієву. У 1680 р. греки отримали дозвіл на будівництво церков від Константинопольського патріарха Якова, Чернігівського та Новгород-Сіверського архієпископа Лазаря Барановича. Документи вказують на те, що о. Христофор двічі виїжджав до Москви з метою збору коштів. У 1686 р. він одержав від царевичів Івана Олексійовича та Петра Олексійовича 30 руб. на церковну забудову. У 1691 р. він одержав в Москві на обладнання іконостаса 50 руб. 1696 р.⁴ внаслідок

¹ ІР НБУВ. Грецький Схід і Україна. Листи грецького духовенства XVIII ст. К., 1994. С. 48.

² Греки на українських теренах: нариси з етнічної історії, документи, матеріали, карти / М. Дмитрієнко, В. Литвин, В. Томазов, Л. Яковлева, О. Ясь. К., 2000. С. 11.

³ Підприємці й меценати: Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні. XVII–XIX ст. Історико-біографічні нариси. К., 2001. С. 51.

⁴ Пилипенко О. Є. Виникнення і діяльність Ніжинського грецького братства у 50-х роках XVII – наприкінці 60-х років XIX ст. : Дис. канд. іст. наук. 07.00.01 – історія України. К. : КНУ, 1996. С. 28.

титанічних зусиль о. Христодула було побудовано 2 церкви – дерев'яна Михайлівська і Всіх Святих. У 1719 р. православні греки вирішили замість дерев'яної Михайлівської церкви побудувати кам'яну. Це будівництво тривало 10 років і 28 травня 1731 р. цей храм було освячено особисто Рафаїлом Заборовським, що засвідчує напис на мармуровій дошці в інтер'єрі церкви. Парафіянами цих храмів були 765 греків¹.

Отже, грецькі спільноти, які виникали в окремих містах України відіграли важливу роль у розповсюдженні та збереженні православної віри. Грецькі церковні братства сприяли будівництву нових церковних споруд, дбали про їх оздоблення і функціонування. Вони також постійно піклувались про розвиток освіти і культури греків України.

Чередниченко А. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ДОСЛІДЖЕННЯ ГРЕЦЬКОЇ НІЖИНСЬКОЇ ГРОМАДИ І. І. СОКОЛОВИМ
У 1920-х рр.**

Метою цієї роботи є публікація та введення до наукового обігу доповіді відомого вченого, історіографа, історика церкви, візантиніста та еллініста, професора Санкт-Петербурзької духовної академії І. І. Соколова (1865–1939) “В Археографическую комиссию при ВУАН доклад о научной командировке в Нежин летом 1921 р.”² Іван Іванович Соколов декілька років працював у Києві і упродовж київського періоду, крім викладацької діяльності, займався наукою і співпрацював з Всеукраїнською академією наук (ВУАН)³. 1919 р. Іван Іванович став науковим співробітником Першого відділу та Археографічної комісії ВУАН й отримав завдання досліджувати та збирати по архівах і бібліотеках рукописний матеріал з історії православної церкви і культурних зв'язків України та грецького Сходу⁴. І. І. Соколов, окрім занять візантологічними студіями, приділяв увагу елліністичним дослідженням, за архівними документами вивчав історію грецьких громад, що існували на території України. В сучасній науковій літературі є згадки про ці роботи І. І. Соколова⁵, разом з тим систематично їх не досліджували.

У 1919 р. І. І. Соколов на засіданні Археографічної комісії доповів про архівні збірки, які планував дослідити в ході виконання свого наукового завдання⁶ і, відповідно до нього, відправився у відрядження. Вже 1 липня 1919 р. на засіданні Археографічної комісії І. І. Соколов подав звіт про свою поїздку до м. Лубни (1-24 червня)⁷ з доповіддю “Про становище Мгарського монастиря в Лубнах”⁸. Вчений наголосив на необхідності створення окремого відділу “Матеріали для історії церкви на Україні” в третій частині серії видання

¹ Греки в Ніжині. Ніжин, 2003. С. 45.

² ІР НБУВ, ф. X, спр. 9235, арк. 12-19зв.

³ *Чередниченко А. М.* Київський період наукової діяльності І. І. Соколова // Лаврський альманах: Зб. наук. праць. К.: НКПШЗ, 2005. Вип. 14. С. 209-216.

⁴ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, спр. 272, арк. 11; ІР НБУВ, ф. X, спр. 30777, арк. 17.

⁵ *Гедьо Г. В.* Греки північного приазов'я в історичних та етнологічних студіях 20–30-х рр. XX ст. // Вісник мариупольського державного університету серія: Історія. Політологія, 2011. Вип. 2. С. 66-76; *Якубова Л.* Елліністичні розвідки в архівах ВУАН // Записки товариства Андрія Білецького. К., 2006. Вип. IV, кн. 2. С. 12-21.

⁶ ІР НБУВ, ф. 10, спр. 10705, арк. 1.

⁷ ЦДАВО України, ф. 166 оп. 4, спр. 244, арк. 104зв.

⁸ Про долю цього монастиря див.: *Ульяновский В. І.* Трагедія в Лубенському Мгарському монастирі 1919 р. // Київська старовина. 2000. № 6. С. 102-128.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуень М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
---	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Ясновська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018